

MINTAQANING MEHNAT SALOHIYATI

Qalandarov Azizbek Marimbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Ishlab chiqarish va jamiyatning muvaffaqiyati, birinchi navbatda, mehnat resurslari va umuman mehnat salohiyatining tayyorligi va foydalanish darajasiga bog'liq. O'tkazilgan bir qator aniq tadqiqotlar Uzbekistonda aholi va mehnat resurslarini optimal takror ishlab chiqarish kontseptsiyasining asosiy qoidalarini shakllantirishga imkon berdi. Ushbu maqolada mehnat resurslari, Mehnat salohiyatini shakllantirish va undan foydalanishni mustaqil ravishda amalga oshirish Mehnat salohiyatidan foydalanish usullari haqida fikr-mulohazalar, takliflar keltirilib o'tilgan.

Annotation: The success of production and society depends primarily on the level of readiness and utilization of labor resources and labor potential in general. A number of specific studies have led to the formation of the basic provisions of the concept of optimal reproduction of the population and labor resources in Uzbekistan. This article provides feedback and suggestions on how to use labor resources, the formation and use of labor potential independently.

Аннотация: Успех производства и общества зависит прежде всего от уровня готовности и использования трудовых ресурсов и трудового потенциала в целом. Ряд конкретных исследований привели к формированию основных положений концепции оптимального воспроизводства населения и трудовых ресурсов Узбекистана. В данной статье представлены отзывы и предложения по самостоятельному использованию трудовых ресурсов, формированию и использованию трудового потенциала.

Kalit so'zlar: *Ishlab chiqari, mehnat salohiyati, mehnat resurslari, inson ehtiyojlari.*

Keywords: *Production, labor potential, labor resources, human needs.*

Ключевые слова: *Производство, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, потребности человека.*

Kirish

Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish bevosita hududiy mehnat taqsimoti bilan chanbarchas bog'langan. Ammo hududiy mehnat taqsimoti asosan ishlab chiqarishning hududiy tarkibini bildiradi va shu sababli u aholi va mehnat resurslarini o'z ichiga olmaydi. Aholining joylanishi esa ko'p hollarda ishlab chiqarishni hududiy tashkil qilish bilan belgilanadi.'

Hududiy mehnat taqsimoti yoki ishlab chiqarishni hudud bo'ylab joylashtirish o'z mohiyatiga ko'ra iqtisodiy geografik jarayon hisoblanadi, chunki iqtisod hudud doirasida taqsimlanadi. Buning natijasida ishlab chiqarish kuchlarining hududiy tarkibi yoki tizimi (sistema), iqtisodiy rayonlar turi vujudga keladi. Ularning o'zaro hududiy munosabati va joylanish holati iqtisodiy geografik vaziyatni ifodalaydi

Hududiy mehnat taqsimoti ijtimoiy mehnat taqsimotining bir tomonidir. Ammo, u iqtisodiy mehnat taqsimotidan biroz keyinroq vujudga kelgan. Sababi – qadimda kishilar tabiatda mavjud imkoniyatlardan foydalanganlar, keyinchalik jamiyat rivojlangandan keyin o'zlarining u yoki bu joyda ma'lum mahsulotni yetishtirishlari qo'shimcha mehnat resurslariga extiyot paydo bola boshlagan.

Demak, hududiy mehnat taqsimoti (HMT), soddaroq qilib aytganda, turli joylarning – mamlakat yoki hududlarning turli mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashuvidir. Agar kengroq qilib ta'riflamoqchi bo'lsak, HMT – bu ishlab chiqarish tarmoqlarini hududning tabiiy sharoiti va boyliklari, aholi va mehnat resurslari kabi omillariga qarab joylashtirishdir.

Mehnatga yaroqli aholi sonining o'sishi shakllanayotgan mehnatga yaroqli mehnat resurslarini ish joylari bilan ta'minlash masalasi ishlab chiqarish joylarini kengaytirish, qo'shimcha ish joylarini, bu yangi ish joylarida ishlab chiqarishni tashkil etish oliy ta'lim muassasalarida oliy malakali mutaxassislarni tayyorlash bilan bog'liq. Tashkil

topayotgan yangi ish joylarini malakasiz va malakali ishchi va oliy ma'lumotli mutaxassislar bilan ta'minlash mehnat va ta'lim xizmatlari bozorlarining o'zaro iqtisodiy hamkorliklarida talab va taklif qonunlar doirasida amalga oshirilishini taqazo etadi.

1-расм. Аҳоли бандлигини тартибга солишнинг усуллари

Xulosa:

Xulosa tarzida shularni takidlab o'tish lozimki, birinchidan, ish bilan band bulganlar aholi soni iqtisodiyot tarmoqdarida ish bilan bandlik tarkibining jiddiy ravishda uzgarishi, ish bilan norasmiy bandlik kulamlarining kengayishida uz ifodasini topadi. Ushbu jarayonlar shakllanishining konuniyatlarini aniklash ijtimoiy-iktisodiy rivojlantirish istikbollarini belgilashda maxalliy miqyosdagi mehnat resurslarini iqtisodiy

tarmoqlar o'rtasida taksimotini tug'ri tashkil etish, yangi tashkil etiladigan korxonalarni rejalashtirishda aholi soniga nisbatan proporsionallikni ta'minlash aholining ish bilan bandligini tarkibiy jihatdan uzgartirish dasturlarini ishlab chiqish nixoyatda muximdir. Keltirilgan vazifalarni amalga oshirilishi uz navbatida mamlakat aholisi bandligini ta'minlashda mahum ahamiyat kasb etmokda. O'zbekiston asosiy ishsiz qatlami uzoq hududlarda tuman, qishloqlarda joylashgan, Kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, Axolimizni bilim savyasini rivojlantirish, kasblarga o'qitish markazlari, O'z o'zini band qilish to'grisidagi davlat dasturlarini yanada rivojlantirish aholini o'zini yashash sharoyitini yaxshilashga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash tugrisida" gi konuni. (yangi taxriri) -Toshkent.: Shark, 1998 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Mexnat kodeksi. -T.: Adolat, 1996. -256
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 24.01.2020 йил
4. <https://lex.uz/docs/142859>